

Rus-tuzem maktablari tarixi matbuot nigohida (“Turkiston viloyatining gazet” misolida)

Dalerjon Mirzayev, Fanlar Akasemiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti

Email: dalermirzayev93@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Rossiya imperiyasining Turkistondagi ta’lim siyosati “Turkiston viloyatining gazet” materiallari asosida ochib berilgan. Gazeta maqolalari asosida rus ta’lim tizimining tashviqoti, dastlabgi ochilgan maktablar va ularning o’quvchilari, sharoiti, Turkiston bo’ylab rus-tuzem maktablarining tarqalishi, kadrlar muammosi, o’quv yili va darsliklar masalasi, kechki kurslar, rus-tuzem maktabi o’quvchilarining Rossiyaning ichki shaharlariga saohatlari hamda maktablarning faoliyatini sustlashib borishi jarayonlari tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: Turkiston, “Turkiston viloyatining gazet”, rus-tuzem maktablari, maktablarning o’quv yili, o’quvchilar, darsliklar, rus-tuzem maktablarining kechki kurslari, maktab imtihonlari, rus-tuzem maktabi o’quvchilarining saohatlari.

Gazetadagi maqolalarda maorif masalasiga e’tibor berilib, unda rus-tuzem maktablari, gimnaziya, qisqa muddatli kurslarga alohida urg’u berilgan. Imperiya hukumati o’lkani o’rganish jarayonida Turkistonni “ma’naviy zabt etish” g’oyasini o’z oldiga maqsad qilib qo’ygan edi. General-gubernator K. Kaufman musulmon va rus maktablarining ajralib turishini iqtisodiy va siyosiy jihatdan zararli, deb hisoblagan. Bu siyosatni uning izdoshi general-leytenant N. Rozenbax³⁸ davom ettirib, rus-tuzem maktablari tarmog’ini yaratish loyihasini ishlab chiqqan³⁹. Ushbu maktablar targ’ibotida esa rus tili masalasiga katta urg’u berilgan. Xususan, rus tilning ahamiyatini ko’rsatish uchun “Turkiston viloyati gazet”da maqolalar berib borilgan. Masalan, gazetaning 1885-yil 1-sonida rus tilini o’rganish turkistonliklar turmushi uchun zarurligi turklarning fransuz tilini o’rganishlari bilan asoslanadi. Turk sultoni tadbirkorlarga savdo-sotiqni rivojlantirish uchun fransuz tilini o’rganishga undagani misol qilib keltiriladi⁴⁰. Bu erda rus mafkurachilari Turkiston turklarining Anado’li turklari bilan qardoshlik omili, ya’ni turkchilikdan unumli foydalanishga harakat qilganlar, albatta.

Turkiston o’lkasi o’quv yurtlari bosh inspektori S.M. Gramenitskiyning g’oyasiga ko’ra, rus-tuzem maktablari turkistonliklarga rus tili va madaniyatini yoyuvchi asosiy vosita bo’lishi kerak edi⁴¹. N. Ostroumovning qarashlarida ham bu g’oya aks etgan. U hatto milliy maktablarda ham imperiya g’oyalarini ilgari surishga chaqirgan⁴². Turkistonda rus maktablari 1884-yilga qadar ko’chib kelgan evropalik aholi uchun ochilgan edi. Pedagog kadrlar etarli emasligi rus maorifining sohadagi muammolaridan bo’lgan. Gazeta

³⁸ N. Rozenbax (1836 – 1901) — 1884 – 1889-yillari Turkiston general-gubernatori.

³⁹ Особенности русско-туземных школ / “Туркестанский курьер”. 1908, № 68.

⁴⁰ Особенности русско-туземных школ / “Туркестанский курьер”. 1908, № 68.

⁴¹ Гафаров А.А., Бродовская Л.Н., Буравлёва В.В. Проблемы «инородческого» образования мусульман в Российской империи (XIX – начало XX вв.) // Образование и саморазвитие. – 2012. – № 4. – С. 175.

⁴² Остроумов Н. Мусулманские мактабы и русско-туземные школы в Туркестанском крае // Журнал министерства Народного просвещения. – 1906. – № 1. – С. 113 – 166.

sahifalarida 1879-yili Turkistondagi yagona o'qituvchilar seminariyasi tashkil etilgani⁴³ hamda general-gubernator N. Rozenbaxning tashabbusi bilan shu yilning noyabrida Toshkent shahrida maktab ochilgani haqida xabar berilgan⁴⁴. Ushbu muassasalardan keyinchalik o'lkada ochilgan rus-tuzem maktablari uchun mutaxassis tayyorlovchi tashkilot sifatida foydalanilgan.

20-yuzyillikning 80-yillaridan Turkistondagi milliy aholi yashovchi qismlarida rus-tuzem maktablari ochila boshlagan. 1884 – 1891-yillar davomida birgina Toshkentning eski shahar qismida 6 ta maktab faoliyat yuritgan. Dastlabki paytda shaharning har bir dahasida birin-ketin maktablar ochilgan. Ushbu maktablar haqida “Turkiston viloyatining gazetisi”da bir qator ma'lumotlar beriladi. Xususan, 1-rus-tuzem maktabi 1884-yil 19-dekabrda ochilgan. Maktab savdogar Saidazimboy o'g'li Saidg'aniboyning mehmonxonasida joylashgan edi⁴⁵. Shuningdek gazetada Toshkentda ochilgan 2 – 10-rus-tuzem maktablarining ochilishi haqida ham ma'lumotlar keltirilgan⁴⁶.

“Turkiston viloyatining gazetisi” sahifalarida rus-tuzem maktablarining butun Turkiston general-gubernatorligi hududi bo'ylab yoyilish jarayonlari haqida ham ma'lumotlar bor. Ular asosan Turkistonning yirik shaharlari uyezdlarning markazida qad rostlagan. Masalan: 1886-yildan Qo'qon, Andijon, Namangan, O'sh, Marg'ilon shaharlari va Oqmasjid uyezdlarida rus-tuzem maktablari ochilgan bo'lsa⁴⁷, Kaspiorti, Ashxobod, Marv, Chorjo'y va boshqa hududlarda rus-tuzem maktablari 1896-yildan ochila boshlangan⁴⁸. Bu maqolalarda maktablarning o'quvchilari soni va milliy tarkibi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Birgina Andijondagi rus-tuzem maktabida 1887-yilda 6 o'quvchi bilan boshlangan bo'lsa, shu yilning 22-dekabridan 34 ta o'quvchi kelib qo'shilgan⁴⁹.

Gazetadagi maqolalarda aholini ruslashtirish asosiy vazifa ekanligini sezish qiyin emas. Bu ishni bajarishda kadrlar etishmovchiligi bo'lgan. Masalan, gazeta ma'lumotlarida shaharning atrofidagi Piskent, Chinoz shaharlarida ham maktablar ochilgani aytiladi⁵⁰. Lekin bu maktablarni mutaxassislar bilan ta'minlay olmaganlar. Shuning uchun 1886-yil davomida Chinozdagi maktabga V. Nalivkin yuborilgan⁵¹. Kadrlar muammosini bartaraf etish uchun Turkiston general-gubernatori farmoyishi bilan o'qituvchilar seminariyasining bir necha o'qituvchilarni Obliq, Jizzax, To'ytepa, Chimkentdagi yangi ochilgan rus-tuzem maktablariga ishga jo'natilgan⁵².

Rus-tuzem maktabi o'quvchilarining deyarli barchasi o'sha paytdagi daha qozilarining yoki savdogarlarning o'g'illari yoki nabiralari, shahar glasnoylarining⁵³ farzandlari hamda

⁴³ Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы и медресы Средней Азии. – С-Петербург: Сенатская типография, 1913. – С. 10.

⁴⁴ “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1884-yil, 24-noyabr.

⁴⁵ “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1884-yil, 31-dekabr.

⁴⁶ Батафил қаранг: Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. – Ташкент: Эл.-паров. типо-лит, 1912. – С. 204 – 208; Местная известия / “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1887-yil, 3-oktyabr; Открытие 9 й 10 й русско-туземных школ в Ташкент / “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1915-yil, 3-dekabr.

⁴⁷ “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1886-yil, 18-oktyabr.

⁴⁸ “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1896-yil, 5-oktyabr.

⁴⁹ “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1887-yil, 17-yanvar.

⁵⁰ “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1885-yil, 7-sentyabr.

⁵¹ Turkiston viloyatidag'i tamomi russiya madrasa va maktabxonolari boshlig'ining bizga yuborg'on xatlari / “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1886-yil, 29-may.

⁵² “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1886-yil, 20-dekabr.

⁵³ Glasnoy – shahar kengashining a'zosi.

boylarning o'g'illaridan iborat bo'lgan⁵⁴. Buni A. Dobrosmislov ham qayd etib o'tgan. Uning yozishicha, birgina Shayxontoxur qozisi Sharifho'ja mazkur maktabga o'zining ikki o'g'li, ikki yoki uch nabirasi, uch jiyani va boshqa yaqin qarindoshlarini yuborgan⁵⁵. 3-rus-tuzem maktabining o'quvchilari esa savdogarlarning farzandlari bo'lgan⁵⁶. Bunga savdogarlarning savdo ishlarida rus tiliga bo'lgan zarurati, gubernatorlik hukumatiga yaxshi ko'rinish yoki imperiya matbuotiga majburiy obuna bo'lgani kabi ularga hukumat tarafidan shunda bosim mavjud bo'lgan bo'lishi mumkin degan sabablarni taxmin qilish mumkin.

Gazetada o'lkada ochilgan deyarli har bir maktabning o'quvchilar soni haqida ma'lumot uchratish mumkin. Hatto ba'zi hollarda rus-tuzem maktabi o'quvchilarining ismlari ro'yxati ham bosib turilgan. Bu ayniqsa Toshkent shahri uchun xos xususiyat bo'lib, mustamlakachi ma'muriyat maktab faoliyati va o'quvchilarni diqqat bilan kuzatib borganlar. Lekin boshqa gazetalar bilan solishtirilganda o'quvchilar sonida farqlarni sezish mumkin. Masalan, maktablar ochilgan vaqtda, 1-rus-tuzem maktabining o'quvchilari dastlab 38 nafarni tashkil etgan. Ular 19 tadan ikki sinfda tahsil olganlar⁵⁷. Ammo "Turkestanskije vedomosti" va "Turkestanskiy kurer" gazetalarida maktab o'quvchilari soni 39 nafar deb berilgan⁵⁸. 2-rus-tuzem maktabida 21 o'quvchi. Ularning 9 tasi birinchi rus-tuzem maktabi o'quvchilari, 12 nafari yangidan qabul qilingan o'quvchilar hisoblangan⁵⁹. 3-4-rus-tuzem maktablarida esa 35 nafar o'quvchi ta'lim olgan⁶⁰. 1890-yil yanvar holatiga ko'ra Toshkentdagi Beshyog'och maktabida 36 ta, Sebzorda 40 ta, Shayxontoxurda 23 ta, Ko'kchada 32 ta bola o'qigan⁶¹.

Gazetada maktablar boshqaruvi haqida ham ma'lumotlar uchraydi. 1-rus-tuzem maktabiga dastlab rahbar etib V. Nalivkin tayinlangan⁶². Keyingi ochilgan maktablardagi rahbarlikni turkistonlikdan tayinlay boshlangan. Jumladan, 2-rus-tuzem maktabiga dastlab ruslardan rahbar tayinlangan bo'lsa, oradan bir oz vaqt o'tib general-gubernator farmoyishi bilan Inog'omxo'ja Umriyoxo'jaev mazkur maktabga mas'ul etib tayinlangan⁶³. 3-rus-tuzem maktabida esa Muhiddinxo'ja Hakimxo'ja Eshon o'g'li mas'ul edi⁶⁴. Turkistonliklardan boshqaruvga kishilarning qo'yilishi, maktabning moddiy ta'minoti bilan bog'liq sabablar edi. Masalan, 1-rus-tuzem maktabining yillik ta'minoti 2000 rubl bo'lgan. Bu mablag'ning 700 rubli Rossiyadagi barcha maktablar uchun ajratilgan mablag'dan, 1300 rubli esa Toshkent shahar xazinasi hisobidan olingan. 2-rus-tuzem maktabiga xalq ta'limi vazirligi 995 rubl pul ajratgan. Shahar g'aznasi esa maktabning bino ijarasi uchun pul

⁵⁴ "Turkiston viloyatining gazetisi". 1884-yil, 31-dekabr.

⁵⁵ Добромыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. – Ташкент: Эл.-паров. типо-лит, 1912. – С. 204.

⁵⁶ Местная известия / "Turkiston viloyatining gazetisi". 1887-yil, 3-oktyabr.

⁵⁷ Ushbu joydag'i xabarlar / "Turkiston viloyatining gazetisi". 1885-yil, 15-iyun.

⁵⁸ Русско-мусульманское школа в Ташкенте / "Turkestanские ведомости". 1885 г. 8-января; Особенности русско-туземных школ / "Turkestanский курьер". 1908, № 68.

⁵⁹ "Turkiston viloyatining gazetisi". 1886-yil, 29-noyabr.

⁶⁰ "Turkiston viloyatining gazetisi". 1887-yil, 7-noyabr; Приказ по управлению начальника города Ташкента / "Turkiston viloyatining gazetisi". 1888-yil, 20-sentyabr.

⁶¹ Разная известия / "Turkiston viloyatining gazetisi". 1890-yil, 27-yanvar.

⁶² Остроумов Н.П. Сарты. Этнографические материалы. Изд. 2. – Ташкент: Типо-литография торгового дома «Ф. и Г. Бр. Каменские», 1896. – С. 177.

⁶³ "Turkiston viloyatining gazetisi". 1887-yil, 26-sentyabr.

⁶⁴ "Turkiston viloyatining gazetisi". 1887-yil, 26-sentyabr.

ajratishi kerak bo‘lgan⁶⁵. Ko‘rinib turganidan ma‘lum bo‘ladiki markaziy hukumat maktablarni ochish va uni faoliyatini yurgizish uchun juda kam mablag‘ sarflagan. Asosiy mablag‘ shahar hukumatining g‘aznasidan ya‘ni aholidan olingan mablag‘dan sarflangan. Ushbu mablag‘larni doim ham ajratilmasligi natijasida ayrim maktablar yopilgan. Xususan, 3-rus tuzem maktabi mablag‘ etishmasligidan yopilgan⁶⁶.

Rus-tuzem maktabdagi muallimlarning biri rus, ikkinchisi turkistonlik bo‘lgan. Masalan 1-rus-tuzem maktabida V. Nalivkin rus tilidan, diniy bilimlardan esa Solihxo‘ja ismli muallim o‘quvchilarga ta‘lim bergan.

Gazetada maktab o‘quvchilarining bilimi va davomoti doimiy nazorat qilingani haqidagi ma‘lumotlar ham uchraydi. Xususan, gazetaning 1890-yil 10-sonida yozilishicha general-gubernator ilm ahli bilan uchrashganda ularda dastlab rus-tuzem maktablari va ulardagi o‘quvchilar soni haqida so‘ragan⁶⁷. Shuningdek, 1889-yildagi “Turkiston viloyati gazetisi” ma‘lumotiga ko‘ra Shayxontohur dahasidagi rus-tuzem maktabiga o‘rta hisobda 9 nafar, Ko‘kchada 11 nafar, Sebzorda 18 nafar, Beshyog‘ochda 10 nafar o‘quvchi doimiy ishtirok etmagan. Buning sababi qilib turli yumushlar bilan mashg‘ul bo‘lganliklari yoki biron joyga borganliklari aytilgani ko‘rsatilgan⁶⁸. Ammo bu maktablarga odamlar o‘z xohishi bilan farzandlarini bermaganliklari, savdogar va boylar manfaat doirasida shunday qilishganliklari yoki o‘quvchilarning ushbu maktabdagi ta‘limdan qoniqmaganliklari kabi sabablarni keltirish o‘rinlidir. Chunki darslarga kam ishtirok etuvchi o‘quvchilar keyinchalik maktabni tark etganligi shunday xulosa chiqarishga undaydi. O‘quvchilarning soni kamayishi natijasida ayrim rus-tuzem maktablari boshqa joyga ko‘chirilgan. Masalan, Panjikentdagi rus-tuzem maktabida o‘quvchi etishmasligi natijasida Samarqand shahrining musulmonlar yashaydigan qismiga ko‘chirilgan⁶⁹. Bu ma‘lumotlarni S.M. Gramenitskiy ham tasdiqlaydi⁷⁰. Lekin bunday ma‘lumotlar gazetada berilmaydi.

“Turkiston viloyatining gazetisi”ning 1903-yilgi sonlaridan boshlab rus-tuzem maktablarida o‘tilgan darsliklar haqida ma‘lumotlar uchraydi. Xususan, gazetaning 1903-yilgi 34-sonida o‘qituvchi Aliasqar Kalininning “Muallimi soniy” darsligi haqida ma‘lumot berib, keyingi o‘quv yilidan maktablarda o‘qitilishi xabar qilingan⁷¹. Bu darslikda Rossiya va Turkistonning tarixi va geografiyasi, til, tabiat va imperiya aholisiga oid ma‘lumotlar mavjud edi⁷². 1904-yildan rus-tuzem maktablariga usuli jadid ya‘ni ovoz bilan o‘qitish usuli kirib kelib uning samari ekanligi sabab 6 oy vaqt davomida o‘quvchilarning savodi to‘la chiqarilishi haqida ma‘lumot keltirilgan⁷³.

⁶⁵ Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. – Ташкент: Эл.-паров. типо-лит, 1912. – С. 204.

⁶⁶ Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. – Ташкент: Эл.-паров. типо-лит, 1912. – С. 206.

⁶⁷ “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1890-yil, 12-mart.

⁶⁸ “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1889-yil, 19-sentyabr

⁶⁹ Приказ по Туркестанскому краю / “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1890-yil, 4-avgust.

⁷⁰ Граменицкий С. Очерк развития народного образования в Туркестанском края // Сборник материалов для статистики Сырдарьинской области. – 1896. – № 5. – С. 17.

⁷¹ Новый учебник для русско-туземных школ / “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1903 yil 2-sentyabr.

⁷² Азиз Валижон, Шахзода Шодиёр кизи. Образование русско-туземных школ в Туркестане (конец XIX –нач. XXвв.) // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – № 3(1). – Р. 407.

⁷³ К вопросу у звуковом метод в Ташкентских русско-туземных школах / “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1904-yil, 7-yanvar.

Gazeta gazetada ta'lim davomiyligi tartibi haqida ham ma'lumotlar bor. Unga ko'ra maktablar 10 oy davom etadi. O'qish avgust oyidan boshlanib ta'til 2 oy ya'ni iyun va iyul ta'til hisoblangan. Maktabda o'quvchi 4 sinfgacha o'qib oxirida imtihondan o'tsa unga guvohnoma berilgan o'ta olmasa ayrim hollarda yana bir yil o'qish davom etgan⁷⁴.

“Turkiston viloyatining gazetisi”da maktablarning imtihon jarayonlariga alohida ahamiyat berilgan. Masalan 1890-yilgi imtihonda general-gubernatorlik ta'lim inspektori, shahar hokimi, har bir rus-tuzem maktablari boshliqlari, Toshkent shahrining katta oqsoqoli Inog'omxo'ja, Shayxontoxur qozisi Saidumar maxzum Inoyatullo o'g'li, Ko'kcha qozisi Umarbek Jonibek o'g'lilar qatnashganlar⁷⁵. Bu ham imperiya hukumatining rus-tuzem maktablari uchun qanchalik katta e'tibor qaratganini ko'rsatadi. Hattoki imtihonga general-gubernatorning tashrifi ham kuzatilgan⁷⁶. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, uzoq hududlarda markazdan uzoqroqda joylashgan rus-tuzem maktablarining o'qish davomiyligi aholining qiziqishi pastligi uchun 4 yillikdan 3 yillikka tushirilgan. Ba'zi hollarda ushbu maktablar bitiruvchilarsiz o'quv yilini tugatgan⁷⁷.

Gazeta rus-tuzem maktabi o'quvchilari ongiga rus tili va madaniyatini tamg'alash va ularda Rossiyaning buyukligi tuyg'usini tarbiyalash yo'lida bajarilgan yana bir muhim ish – maktab o'quvchilarini imperiyaning markaziy shaharlari bo'ylab sayohatga olib borilgani haqida ham guvohliklar beradi. Ular orasida Turkistonning kelgusi siyosiy hayoti bilan bog'liq ayrim masalalar, shaxslarga oydinlik kiritishda tengsiz qimmatga egalari ham yo'q emas. Masalan, 1899-yili amalga oshirilgan bunday sayohatda o'quvchilar Sherali Lapin⁷⁸ boshchiligida Nijniy Novgorod, Samara, Saratov, Moskva va Peterburg shaharlarida bo'lganlar⁷⁹.

Garchi yuqorida keltirilgan ma'lumotlar bir qarashda imperiya hukumatining turkistonlik bolalarga bilim ulashish va ularga g'amxo'rlik ko'rsatilayotgandek tuyulsa-da, aslida bu sayohatlar bolalar ongida buyuk rus davlatchiligini namoyon qilish, uning qudratiga ko'z-ko'z qilish, Turkiston ilm-fan sohasida ancha orqada ekanligiga ishontirish hamda Turkistonni madaniy jihatdan rivojlantirish vazifasi Rossiya imperiyasiga “yuklatilgan”ligini bildirish uchun amalga oshirilganligini sezish qiyin emas.

Rus ma'murlari bu singari tadbirlardan ko'zlangan maqsad yashirib ham o'tirmaganlar. Chunonchi Turkiston o'lkasi o'quv yurtlari bosh inspektori S. Grameniskiy⁸⁰ mazkur sayohatlar oqibatida *“turkistonlik bolalar Rossiyaning boyligi, qudratini, ishlab chiqarish sanoatini, savdo hayoti bilan o'z ko'zlari bilan ko'rib xotiralarida uzoq vaqt saqlab qoladilar va ko'rganlarini boshqalarga ham aytib yuradilar”*⁸¹ deb ochiqchasiga yozgan edi.

⁷⁴ Turkiston viloyatidagi i rusko tuzemni ushukullar xususida / “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1906-yil, 20-avgust.

⁷⁵ “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1890-yil, 25-iyun.

⁷⁶ Экзамен на русско-туземных школах на гор. Ташкент / “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1900-yil, 27-may.

⁷⁷ Гр Андреев. Зрелый вопрос русско-туземных школ // “Туркестанский курьер”. 1909, № 7.

⁷⁸ Sherali Lapin (1868 – 1919) — 1889-yili Toshkentdagi Turkiston o'qituvchilar seminarisi, 1904-yili Sankt-Peterburg universiteti yuridik fakulteti bitiruvchisi. Turkiy tillar va rus tilini puxta bilgan. 1917-yildan «Sho'royi ulamo» tashkiloti rahbarlaridan biri.

⁷⁹ О путешествии г. Лапина с детьми туземцев. “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1899-yil, 3-iyul.

⁸⁰ S. Grameniskiy — 1881 yildan Toshkentdagi o'g'il bolalar gimnaziyasi o'qituvchisi, 1900 yildan Turkiston o'lkasi o'quv yurtlari bosh inspektori.

⁸¹ Бендриков К.И. Очерки по истории народного образование в Туркестане. (1865-1924 годы). – Москва: Академия педагогических наук РСФСР, 1960. – С. 217.

Turkistonning hududlari bo‘ylab rus-tuzem maktablari bilan bir vaqtda kechki kurslar ham tashkil qilinib, katta yoshdagi kishilarni o‘qitilgan. Bu ruslashtirish siyosatining ko‘rinmas uslubi bo‘lsa-da, gazeta xabarlarida ruslar va turkistonliklarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi vosita deb baholangan⁸². Gazetadagi ko‘plab sonlarida ushbu kechki kurslarda o‘qiydigan katta yoshli kishilar soni haqida ma‘lumotlar uchraydi. Ba‘zi kechki kurslarga bo‘lgan qiziqishning kamaygani uchun O‘sh, Namangan va Eski Marg‘ilon shaharlaridagi katta yoshdagi kishilar ham kichik yoshdagi bolalar bilan birga o‘qitilishga ruxsat berilgan⁸³.

Gazeta ma‘lumotiga ko‘ra 1888-yilning boshiga kelganda rus-tuzem maktablari va ularning qoshidagi kurslarda ta‘lim oluvchilar soni 936 kishiga etgan⁸⁴.

Gazeta orqali kattalar uchun kurslarni tashkil etish faqat rus-tuzem maktablari emas, boshqa muassasalar tomonidan tashkillashtirilganini ham ko‘rish mumkin. Masalan, Sharqshunoslik jamiyatining Toshkent bo‘limi tomonidan 1902-yil 22-yanvardan yoshi kattalar uchun kurslar tashkil etilgan. E‘tiborli jihati kurslar bepul bo‘lib, mazkur darslarni rus-tuzem maktabi o‘qituvchisi S.M. Sichev olib borgan. Darslar Shayxontoxurdagi 1-rus-tuzem maktabida kechki payt 6 dan 8 gacha davom etgan. Mazkur kursning doimiy nazorati jamiyatning Toshkent bo‘limi boshlig‘i I.D. Yagello tomonidan olib borilgan⁸⁵. 1902-yil 1-oktyabrdan boshlab mazkur jamiyat Toshkentdagi birinchidan-oltinchigacha bo‘lgan rus-tuzem maktablarida kechki kurslarni tashkil qilgan⁸⁶. Dastlab mazkur kursga 30 ga yaqin kishilar kelishgan bo‘lsa, gazetaning 1902-yilgi 10-sonda o‘quvchilarning har birlarining ismi berilgan bo‘lib, jami 65 kishini tashkil qilgan⁸⁷.

1910-yilda rus-tuzem maktablarida turlilik ko‘rina boshlangan, ya‘ni hududlardagi maktabda ta‘lim turli xil dasturlar asosida o‘tilgan. Gazetadagi maqolalardan shuni xulosa qilish mumkinki, rus-tuzem maktablaridagi nazoratning susayishi, yangi usul maktablarining ortishi, ayrim rus-tuzem maktablarida o‘zbekcha dars o‘tilmay qo‘yganligi dasturning xil-ma xil bo‘lishi va o‘quvchilarning sonini kamayishiga olib kelgan⁸⁸.

Gubernatorlik hukumatining maorif bo‘limi o‘z maktablariga o‘quvchilarni jalb qilish yo‘lida o‘sha davrda tarmog‘i kengayib borayotgan yangi usuldagi hamda milliy maktablarini gazeta xabar va maqolalarida tanqid qilib chiqilgan. Masalan, gazetaning 1900-yilgi 21-sonida: *“Musulmoniya maktabxonalarida hech bir rivoj yo‘q maktabga kirgan shogird bolalar bir necha yillarni ichida xat va savodlari yaxshi chiqmaydur va ham alarni istiqomat qilib o‘qiydurg‘on toza va ozoda emas nihoyatda iflos va aksar maktabxonalaridagi bolalarni tagiga solinadurg‘on paloslari notoza nam va yoki paxoldur⁸⁹”*, deb yozilgan. Imperiya ilm-fan vaziri 1911-yil yanvarida Toshkentga kelganida rus-tuzem maktablari faoliyati bilan tanishadi va shunday degan: *“Musulmon bolalari agar Rossiya bolalari birlan yaqinlashmasalar russiya zabanini yaxshi bilmaydurlar,*

⁸² “Turkiston viloyatining gazetasi”. 1884-yil, 27-oktyabr.

⁸³ “Turkiston viloyatining gazetasi”. 1887-yil, 14-avgust.

⁸⁴ Местная известия / “Turkiston viloyatining gazetasi”. 1888-yil, 13-fevral.

⁸⁵ “Turkiston viloyatining gazetasi”. 1902-yil, 22-yanvar.

⁸⁶ “Turkiston viloyatining gazetasi”. 1902-yil, 28-sentyabr.

⁸⁷ Toshkand shahrida Shayxovanditoxur dahasidagi russiya maktabxonasida kechqurun russiya xatti va tilini o‘rganadurg‘on bolig‘ musulmoniyalarning ismlari va yoshlari ushbudur. “Turkiston viloyatining gazetasi”. 1902-yil, 9-mart.

⁸⁸ К вопросу у реформ русско-туземных школ / “Turkiston viloyatining gazetasi”. 1910-yil, 8-sentyabr;

О русско-туземных школах Ферганской области / “Turkiston viloyatining gazetasi”. 1910-yil, 31-oktyabr.

⁸⁹ “Turkiston viloyatining gazetasi”. 1900-yil, 27-may.

*musulmoniyalarning qadim tartiblik maktablarida esa podshohliq tilini hech bilmaydurlar*⁹⁰. Bu fikrlar orqali Turkistonning yosh bolalaridan foydalangan holda rus-tili va madaniyatini yoyishga kirishilganligini bilish qiyin emas.

⁹⁰ Отзыв товарища министра Л.А. Георгиевского о туземных школах / “Turkiston viloyatining gazet”. 1911-yil, 10-mart.